

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

YŪT: 635+631105.14

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA O‘RTACHA SHO‘RLANGAN TUPROQLARDA POMIDOR NAV VA DURAGAYLARINI TANLASH

Madreyimova Dilfuza Erkabaevna,
q.x.f.d. (DSc), docent,

Nuralieva Quralay Daribaevna,
doktorant

Medetbaeva Dinara Nawrizbay qizi,
Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik mutaxassisligi magistri
E-mail: dilfuza_1979@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437505>

Annотация. Maqolada pomidorning ekologik sharoitga mos serhosil nav va duragaylaridan foydalanish, mahsulot etishtirishda tuproq unumdorligini oshiruvchi texnologiyalarni joriy etish, sho‘rlangan tuproqlar sharoitida pomidor urug‘chiligini tashkil etishda ilmiy va amaliy yutuqlardan foydalanish hosildorlikni oshirishda dolzarb ahamiyat kasb etishi bayon etilgan. Iqlim o‘zgarishiga moslashish, suv tanqisligi oqibatlarini yumshatish, aholini ekologik xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashga qaratilgan ilmiy tadqiqot natijalari keltirilgan.

Аннотация. В статье изложена актуальное значение в повышении продуктивности имеют использование высокоурожайных сортов и гибридов томата, пригодных к экологическим условиям, внедрение технологий, повышающих плодородие почв при производстве продукции, использование научных и практических достижений в организации семеноводства томатов в условиях засоленных почв. Научные исследования, направленные на адаптацию к изменению климата, смягчению последствий дефицита воды, обеспечению населения экологически безопасными продуктами питания.

Annotation. The article highlights the importance of using high-yielding tomato varieties and hybrids adapted to ecological conditions, introducing technologies that increase soil fertility when producing products, and utilizing scientific and practical achievements in organizing tomato seed production in saline soil conditions to increase productivity. Scientific research aimed at adapting to climate change, mitigating the consequences of water scarcity, and providing the population with environmentally safe food products.

Kalit so‘zlar: pomidor, kolleksiya, tuproq sho‘rlanishi, hosildorlik, tovarboplik, navlar, duragaylar, biometrik ulchovlar, fenologuk kuzatuvlar

Keywords: tomatoes, collection, soil salinity, yield, marketability, varieties, hybrids, biometric measurements, phenological observations.

Ключевые слова: томаты, коллекция, засоление почвы, урожайность, товарность, сорта, гибриды, биометрические измерения, фенологические наблюдения.

Kirish. Dunyo davlatlarida pomidor mevalari o‘zining biokimyoviy va fiziologik tarkibi, shifobaxsh xususiyatlariga ko‘ra qimmatli bo‘lib, oziqa mahsuloti sifatida keng iste‘mol qilinadi. Shu bois ekin maydonlari, etishtirish hajmlari va iste‘mol bo‘yicha birinchi o‘rinni egallashi bilan ahamiyatlidir. Jahonda pomidor

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

etishtirish yalpi mahsulot jihatidan etakchi mamlakatlar qatoriga Xitoy (68,2 mln. t.); Hindiston (20,7 mln. t.); Turkiya (13 mln. t.), AQSh (10,2 mln. t.); Misr (6,3 mln.t); Italiya (6,1 mln.t.); Meksika (4,2 mln.t); Braziliya (3,8 mln.t.); Nigeriya (3,7 mln.t); Ispaniya (3,65 mln. t.) kiradi.

Hozirgi kunda jahonda kechayotgan global iqlim o‘zgarishi, suv tanqisligi hamda oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog‘liq muammolarga duch kelinmoqda. Shu sababdan dunyo olimlari tomonidan iqlim o‘zgarishiga moslashish, suv tanqisligini yumshatish hamda aholini ekologik xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashga yo‘naltirilgan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Inson organizmi uchun zarur vitaminlar, mineral tuzlar va tabiiy biologik faol moddalarni o‘zida saqlaydigan pomidor mahsulotini etishtirishda muayyan ekologik sharoitlarga mos keladigan nav va duragaylarni tanlab ekish, yuqori hosil va sifatli meva beradigan urug‘larni etishtirish va ko‘paytirish masalalari dolzarb muammolardan bo‘lib hisoblanadi.

Bugungi kunda sho‘rlangan tuproqlar sharoitida pomidor mahsuldorligini oshirishda hosildor, ekologik sharoitlarga mos keladigan nav va duragaylardan foydalanish, mahsulot etishtirishda tuproq unumdorligini yaxshilaydigan texnologiyalarni joriy etishda fan va amaliyot yutuqlaridan foydalanish dolzarb ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasining¹ 30-maqсад, qishloq xo‘jaligiga oid bandida: “..eksportbop mahsulotlar etishtirish hamda meva-sabzavotchilikni rivojlantirish; tuproq unumdorligini oshirish va muhofaza qilish; urug‘chilik va ko‘chat etishtirish bo‘yicha milliy dasturni amalga oshirish” ustuvor vazifalar sifatida belgilab berilgan. Shu boisdan, Orolbo‘yi xududlarida sho‘rlangan tuproqlari sharoitida pomidorning stress omillarga chidamli nav va duragaylarni tanlash, tanlab olingan nav namunalarining hosildorligini, kasallik va zararkunandalarga chidamliligini ham ilmiy, ham amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Nav - ma‘lum sharoitlarda ishlab chiqariladigan, iqtisodiy jihatdan qimmatli o‘simliklarning inson tomonidan etishtirilgan guruhi. Ushbu turdagi o‘simliklarning biologik xususiyatlariga va selekciyani rivojlantirish darajasiga qarab, nav tur ichidagi birliklarga nisbatan har xil poziciyani egallashi mumkin. Shunday qilib, nav o‘ziga xos tur ichidagi botanik sistematik birligi emas, balki bu tushuncha xo‘jalik nuqtai nazariga mosdir [I.A.Proxorov 325-335-b.]; [A.S.Bolotskix, V.M.Priходько 26-b.]; [V.F.Pivovarov, M.X.Aramov, E.G. Dobruckaya va boshqalar 19-b.]; [Болоцких А.С. 37-40-b.].

«Nav» tushunchasining turli xil talqinlarining xilma-xilligini istisno qilish uchun 1964 yilda madaniy o‘simliklar nomenklaturasi bo‘yicha Halqaro komissiya

¹ <https://lex.uz/docs/5841063>

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ushbu nav quyidagi toifalardan birini ifodalashi mumkinligini belgilaydigan kodeks qabul qilgan:

klon (clone) – vegetativ ko‘payish orqali bitta individdan olingan genetik jihatdan bir hil individlar to‘plami;

liniya, tizma (line) - jinsiy yo‘l orqali, urug‘lar yoki sporalar bilan ko‘payadigan tashqi ko‘rinishi jihatidan bir xil individlar to‘plami;

genetik jihatdan bir xil individlar, birinchi avlod duragaylarini (F_1) ifodalovchi bir hil individlar, tanlab olingan ikki yoki undan ko‘p avlodlar bilan chatishtirish orqali qayta tiklanadi, ular imbriding orqali yoki klonlar sifatida saqlab boriladi yoki vaqti-vaqti bilan F_1 duragayi sifatida ko‘paytiriladi.

O‘zbekiston Respublikasining «Seleksiya yutuqlari to‘g‘risida» gi qonunida (2002 yil 29-avgust) «nav» tushunchasi quyidagicha ta’riflanadi: «Nav - bu ma’lum bir genotipni yoki genotiplarning kombinatsiyasini tavsiflovchi va bir xil botanik takson o‘simliklarining boshqa guruhlaridan bir yoki bir nechta xususiyatlari bilan ajralib turadigan, doimiy ravishda meros qilib olingan xususiyatlar bilan belgilanadigan o‘simliklar guruhi. Navning muhofaza qilinadigan ob’ektlari klon, liniya (tizma), birinchi avlod duragayi, populyatsiyadir».

Har qaysi qishloq xo‘jalik ekini, shu jumladan sabzavot ekinlarida ham etishtirilgan hosilning hajmi va sifati ko‘p jihatdan ekiladigan navga bog‘liq. To‘g‘ri tanlangan, mahalliy sharoitga moslashtirilgan, xavfli kasalliklarga chidamli nav yuqori hosil olish uchun asos bo‘la oladi. Shuning uchun navning barqaror hosil beradigan va ekologik jihatdan egiluvchan bo‘lishi uchun tanlov ayniqsa muhimdir [Pivovarov V.F., Kozlova V. 10-12-b.], [Aramov M. X. 3-8-b.], [Juchenko A.A. 12-66-b.], [Kondrateva I.Yu. 266-b.], [Kondrateva I.Yu va b. 327-334-b.].

Sho‘rlanish – bu tuproqda natriy, magniy va kal’ciy eruvchan tuzlarining tuproq unimdorligini keskin pasaytirib yuboradigan darajada to‘planishidir. Sho‘rlanish atrof-muhitning eng jiddiy omillaridan biri bo‘lib, u qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligini cheklab qo‘yadi. Qishloq xo‘jaligi ekinlarining ko‘pchiligi tuproqda tuzlarning yuqori konsentratsiyasi natijasida kelib chiqadigan sho‘rlanishga sezgirdir. Bunday ta’sirga uchragan er maydonlari hajmi esa kun sayin ortib bormoqda. O‘zbekistonda sug‘oriladigan sho‘rlangan erlar maydoni 2mln. 270,7 ming gektarni tashkil etadi, shu jumladan kam sho‘rlangan erlar 1 mln. 267,7 ming gektarni, o‘rtacha sho‘rlangan erlar 711,2 ming gektarni va kuchli sho‘rlangan erlar 291,8 ming gektarni tashkil etadi (O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, 2018). Tuproqning eng yuqori sho‘rlanish darajasi Qoraqalpog‘istonda (90-95%), Buxoroda (96%) va Xorazm vohasida (95-100%) kuzatilmoqda [<https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL/visualize>].

Sho‘rlangan tuproqlar va sho‘r suvlarning eng katta qismi O‘zbekistonning shimoliy qismida, ya’ni, Qoraqalpog‘iston respublikasi, Xorazm va Buxoro viloyatlarida mavjud bo‘lib, bu erlarda sho‘rlanish oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishga tahdid soluvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda tuproq sho‘rlanishi ham tabiiy ravishda yuzaga keladigan hodisalarning, ham ikkinchi

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

darajali sho'rlanishni keltirib chiqaradigan antropogen tadbirlarning oqibatidir. Tuproq sho'rlanishining ikki xil shakli mavjud: birlamchi sho'rlanish o'simlik ildizlari etadigan tuproq profilidagi tabiiy ravishda hosil bo'lgan tuz tufayli sodir bo'ladi. Ikkilamchi sho'rlanish inson faoliyati tufayli mintaqaviy gidrologiyaning o'zgarishi oqibatidir. Ikkilamchi sho'rlanish O'zbekistondagi sug'oriladigan maydonlardagi asosiy muammo hisoblanadi. Antropogen faoliyat ta'siri xissasi birlamchi sho'rlanish xissasidan kattaroqdir [FAO, 257; 258; <https://www.fao.org/faostat/ru>].

Sho'rlanish bir necha xil shaklda bo'lishi mumkin va sho'rlanishning keng tarqalgan turi tuproqda ortiqcha bo'lgan har qanday tuz turiga bog'liq bo'lib, bu o'simliklar uchun suvga etish imkoniyatini cheklaydi [<https://www.fao.org/faostat/ru>].

Sabzavotchilik sohasidagi vaziyatni yaxshilash uchun bugungi kunda oziq-ovqat ekinlarini etishtirishning zamonaviy zonal texnologiyalarini o'z ichiga olgan barqaror rivojlanish masalalariga muhim o'rin ajratilmoqda. Xududlarda etishtirish texnologiyasini ishlab chiqish respublikaning turli tuproq-iqlim sharoitlarida yuqori sifatli mahsulot etishtirish imkonini beradi.

Materiallar va uslublar. Orol bo'yi xududida (Qoraqalpog'iston respublikasi) etishtiriladigan sabzavot ekinlari orasida pomidor maydoni, yalpi hosili va iste'moli bo'yicha etakchi o'rinni egallaydi. Hozirgi kunda xududda pomidor asosan kichik fermer xo'jaliklari va shaxsiy tomorqalarga etishtiriladi.

Ma'lumki, olingan hosilning hajmi va sifati ko'p jihatdan ishlatiladigan navga bog'liq. Mahalliy tuproq – iqlim sharoitiga moslashgan va tug'ri tanlangan nav yuqori hosil olish uchun asos bo'ladi.

Pomidor o'simligining o'sishi va rivojlanishiga tashqi salbiy ekologik omillar, jumladan, tuproq sho'rlanishi ta'sir qiladi. Orol bo'yi xududining murakkab tabiiy resurslaridan samarali foydalanish uchun atrof muxit sharoitlariga maksimal darajada moslashgan navlarni etishtirish zarur.

Tuzga chidamlilik (“галатолераптность”) – o'simliklarning tuproqdagi yoki suvdagi tuzlarining ko'payishiga chidamliligi hisoblanadi. Sho'rlangan tuproq sharoitlarida pomidorni uzoq vaqt davomida muntazam etishtirishda hosili kamaymasdan, tuzga chidamliligi sezilarli darajada oshadi. Tuzga chidamlilik o'simlikning rivojlanish bosqichiga (fazasiga) bog'liq. Urug'dan chiqqan maysalar katta ko'chatlarga nisbatan tuzlardan ko'proq aziyat chekadi, urug'larning unib chiqishi kechikadi, sababi endospermdagi gidrolitik fermentlarning faolligi pasayadi. Ekinlarning tuzga chidamliligiga iqlim ham ta'sir ko'rsatadi. Sovuq iqlim sharoitida o'simliklar tuzlarga nisbatan ancha chidamli bo'ladi.

Qoraqalpog'iston sharoitida kelib chiqishi har xil ekologik-geografik xududlardan O'zbekistonda, Rossiyada va boshqa xorijiy mamlakatlarda selekciya qilingan pomidorning 60 ta nav namunalari sinalgan.

Pomidor ochiq dala sharoitida ko'chat usulida etishtirilgan. Ko'chatlarni tayyorlash uchun urug'lar 1-2 mart kunlari plyonkali issiqxonaga ekilgan. Issiqxona

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

sharoitida etishtirilgan ko‘chatlar ochiq maydonga ko‘chirilganida shonalash, gullash va hosil qilish jarayonlari 8-12 kunga tezlashishi tadqiqotlarda kuzatilgan.

Tadqiqot natijalari. Tajribalarda o‘simliklarning fenologiyasi ustidan kuzatishlar, hisob-kitoblar o‘lchovlar sabzavotchilikda mavjud uslublar talablariga muvofiq amalga oshirildi.

O‘simliklar o‘sish fazalarining boshlanish vaqti va o‘tish davomiyligi o‘simliklarning ontogenetik rivojlanish ritmi va tezligi haqida etarlicha ma’lumot beradi. Pomidor nav namunalari etishtirilgan o‘suv davrida ko‘chatlarning maysalashdan to gullashgacha bo‘lgan davri namunalarda har xil bo‘lgani (50-71 kun) qayd etildi.

Tadqiqotlarda o‘tkazilgan biometrik hisob-kitoblar ko‘rsatishicha, barcha namunalardagi o‘rganilgan pomidor nav namunalari o‘sishi turlicha bo‘lgan. Birinchidan, bu nav xususiyati bo‘lsa, ikkinchi tarafdin – sinalgan navlarda ekologik sharoitlarga moslashishi har xil bo‘lganini ta’kidlash mumkin.

Baland poyali o‘simliklar, ya’ni asosiy poya uzunligi (100 sm dan ortiq) nav namunalari jumlasiga Черный принц, Flaradi, Jiraf, Oktyabr, Ogni Москвы, Zasolochnoe chudo, Zare, Ревычное koroleva navlari hamda Somma F₁, Linda F₁ duragaylari kiritildi.

Past poyali o‘simliklar (70 sm dan kam) quyidagilar: Sharq yulduzi, Sitora, Мобиль, Yablochnyy, 22-74, 888, Avicenna, Tryufel’ (krasnyy), Amulet, De barao rojevyy. Qolgan barcha nav namunalari o‘rtacha poyali o‘simliklar (100 sm gacha) guruhiga kiritildi (3-ilova).

O‘simliklarning eng tez o‘sishi va rivojlanish davrlari bo‘yicha Черный принц, Surxan 142, Jiraf, Solerosso F₁, Somma F₁ nav namunalari ajralib chiqdi. Nav namunalari tanlashda eng muhim mezon ularning ertapisharligi – meva tugishi va etilishining erta boshlanishi. Shu asosda qo‘yidagi navlar ajratildi: Flaradi, Lodjeyn, Sitora, UzMASH-1, Avicenna, Inkas F₁, Linda F₁, Somma F₁ (1– jadval).

1 – jadval

Pomidor nav namunalarida o‘sish davri davomiyligi, ertagi hosilning hajmi va ulushi

Nav namunalari	Maysalash – mevalar etilishi, kun	Ertagi hosil, t/ga (dastlabki 20 kunlik hosil berish davri)	Ertagi hosil, % umumiy	
			standartga nisbatan	hosilga nisbatan
Volgogradskiy 5/95 (standart 1)	110	3,87	100	13,1
TMK-22	109	2,68	69,3	11,0
Sharq yulduzi	109	3,01	77,8	10,2
Yablochniy	111	2,98	77,0	13,4
22-74	115	2,01	51,9	5,8
Flaradi	105	5,46	141,1	17,4
Azizona	109	3,07	79,3	16,2
Moder	108	1,45	37,5	5,5

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

888	106	2,07	53,5	12,2
Rio grande	107	3,21	82,9	8,3
Lodjeyn	105	2,87	74,2	10,9
Yusupovskiy	112	2,90	74,9	15,4
Черный принц	107	6,77	174,9	37,4
Труфель (красный)	105	2,57	66,4	14,6
Boxodir	113	4,16	107,5	18,7
Малиновый виканте	106	5,88	151,9	22,2
Prednekrovskiy rojeviy	109	4,36	112,7	13,4
Novichok	110	4,21	108,8	12,7
Xlebosolniy	111	3,02	78,0	16,1
Pevichnoe koroleva	105	1,67	43,2	10,7
Tyutchev	105	3,00	77,5	15,8
Iskorka	109	1,50	38,8	7,6
Flora	106	1,23	31,8	4,3
Yubileyniy Tarasenko	112	4,08	105,4	11,7
Ogni Moskvi	111	3,48	89,9	16,3
Rojeviy gigant	110	2,06	53,2	10,0
Orlinoe Serdce	115	2,45	63,3	9,7
Sitora	107	4,87	125,8	20,3
Zolotaya koroleva	113	2,54	65,6	12,8
Roza Vostoka	110	3,09	79,8	11,0
Mobil	114	4,11	106,2	17,3
Zare	112	2,33	60,2	11,2
Surxan 142	113	2,97	76,7	10,9
Zasolochnoe chudo	106	1,48	38,2	6,9
Uzbekistan-178	109	3,66	94,6	10,8
Darxan	107	2,41	62,3	9,2
Oktyabr	115	1,03	26,6	4,0
UzMASH-11	108	4,69	121,2	13,4
Toshkent tongi	108	2,87	74,2	11,3
Vostok 36	109	3,33	86,0	14,0
Avicenna	110	3,40	89,9	12,6
Amulet	111	4,11	106,2	19,9
Agate	108	1,84	47,5	10,8
De barao rojeviy	105	2,15	55,6	10,0
Persona	114	1,05	27,1	4,6
Jiraf	112	1,86	48,1	9,7
Andijan	110	2,09	54,0	7,6
Sultan F ₁ (standart 2)	106	3,75	100	12,1
Tristar F ₁	110	5,01	133,6	14,5
Solerosso F ₁	110	6,21	165,6	16,7
Lamantin F ₁	108	4,54	121,1	21,9
Somma F ₁	105	6,70	178,7	23,1
Otranto F ₁	109	4,69	125,1	14,0
Skiff F ₁	112	2,89	77,1	14,7
Borone rossa F ₁	112	3,05	81,3	15,8

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Classik F ₁	109	3,89	103,7	17,3
AK-TOR F ₁	111	3,00	80,0	14,6
Inkas F ₁	111	2,01	53,6	7,4
Shedi ledi F ₁	107	4,55	121,3	14,4
Linda F ₁	107	5,91	157,6	20,2

O‘rganilgan nav namunalari erta hosil berish bo‘yicha bir biridan farqlandi. Eng ko‘p erta hosil berish bo‘yicha, ya‘ni mevalashning dastlabki 20 kuni (standart navga nisbatan 7,65 t/ga yoki 2,8-3,5 marta ko‘p) duragaylardan: Linda F₁, Solerosso F₁, Somma F₁ va navlar orasida Chyornyy princ, Malinoviyy vikante ustunlik qilgani qayd etildi. Terim davrida standartga nisbatan kam erta hosil berganlarga: 888, Iskorka, Persona, Agate, Darsan, Oktyabr, Andijan navlari bo‘lgan.

Umumiy hosildorlik bo‘yicha bir qancha navlar ajralib chiqdi: Rio grande - 40,7 t/ga; Prednekrovskiy rojevyy - 34,5 t/ga; Novichok - 34,2 t/ga; UzMASH-1 - 34,0 t/ga; Solerosso F₁ - 34,9 t/ga tashkil etdi, standart navdan sezilarli darajada ustun bo‘lgan (2-jadval).

2 – jadval

Pomidor nav namunalari hosildorligi

Nav namunalari	Umumiy hosildorlik, t/ga	Tovarbop hosildorlik, t/ga	Nav namunalari	Umumiy hosildorlik, t/ga	Tovarbop hosildorlik, t/ga
Volgogradskiy 5/95 (nazorat 1)	30,9	27,1	Mobilʼ	28,1	23,9
TMK-22	28,0	25,5	Zare	22,9	20,1
Sharq yulduzi	30,5	25,8	Surxan 142	27,1	24,1
Yablochniy	25,7	21,9	Zasolochnoe chudo	23,1	20,4
22-74	31,6	28,7	Uzbekistan-178	32,6	28,4
Flaradi	32,2	29,4	Darxan	25,7	22,8
Azizona	23,4	20,3	Oktyabrʼ	24,3	21,8
Modera	25,6	23,5	UzMASH-1 1	34,0	31,7
888	23,0	21,2	Toshkent tongi	25,6	22,9
Rio grande	36,9	34,0	Vostok 36	24,6	21,6
Lodjeyn	29,1	25,8	Avicenna	27,4	24,9
Yusupovskiy	24,8	22,3	Amulet	25,8	23,0
Cherniy princ	25,4	22,6	Agate	20,6	18,2
Tryufel (krasniy)	23,3	21,0	De barao rojevyy	24,1	21,7
Boxodir	27,6	25,5	Persona	23,6	20,7
Malinoviyy vikante	31,6	28,1	Jiraf	22,1	20,1
Prednekrovskiy rojevyy	34,5	30,9	Andijan	25,1	22,8
Novichok	34,2	30,5	Sultan F ₁ (nazorat 2)	32,6	28,8
Xlebosoʻlʼny	24,5	21,3	Tristar F ₁	37,2	31,8
Ревычное koroleva	19,6	17,4	Solerosso F ₁	36,4	33,3
Tyutchev	25,1	22,7	Lamantin F ₁	25,0	23,1
Iskorka	21,2	17,9	Somma F ₁	30,8	29,0

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Flora	26,1	23,2	Otranto F ₁	32,8	30,0
Yubileyliy Tarasenko	33,1	29,9	Skiff F ₁	23,1	20,8
Ogni Moskvi	25,8	24,2	Borone rossa F ₁	24,1	21,5
Rojeviy gigant	22,6	19,7	Classik F ₁	26,8	24,1
Orlineo Serdce	25,5	22,9	AK-TOR F ₁	24,4	21,6
Sitora	28,7	26,6	Inkas F ₁	27,1	23,6
Zolotaya koroleva	24,6	21,4	Shedi ledi F ₁	32,2	29,6
Roza Vostoka	27,9	25,1	Linda F ₁	32,1	30,2

Xulosa. Pomidor kolleksiyasini o‘rganish natijasida seleksiya jarayonida foydalanish uchun qimmatli xo‘jalik va biologik xususiyatlariga ko‘ra eng yaxshi navlar tanlab olindi. Qo‘yidagi namunalarni ota-ona shakllari sifatida ertapishar navlar va duragaylarni yaratish uchun qimmatli manba sifatida olish mumkin: Malinoviyy vikante, Flora, Zasolochnoe chudo, Flaradi UzMASH-1, Vostok 36, Avicenna, Solerosso F₁, Shedi ledi F₁, Linda F₁, Otranto F₁.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арамов М.Х. Научный центр по селекции и семеноводству овощных культур на юге Узбекистана // Основные направления и перспективы селекции семеноводства овощных, бахчевых культур и картофеля: Тезисы докладов международной научно-практической конференции. –Ташкент: Термез, 2001. –С. 3-8.
2. Болотских А.С. Сорт – существенный элемент интенсивной технологии// Современное состояние и перспективы развития селекции и семеноводства овощных культур: Матер. докл. сообщ. межд. симп., Т. I. –Москва: ВНИИССОК, 2005. –С. 37-40.
3. Болотских А.С., Приходько В.М. Сорт – важное звено адаптивной технологии. //Ж. Картофель и овощи. –Москва, 1999. -№5. –С. -26.
4. Жученко А.А. Роль и перспективы адаптивной системы селекции, сортоиспытания и семеноводства. / Материалы 2-й научно-практической конференции. –М.: ВНИИССОК, 2010. –С. 12-66.
5. Кондратьева И.Ю. Частная селекция томата. –М.: ВНИИССОК. 2010. -266 с.
6. Кондратьева И.Ю., Мамедов М.И., Енгальчев М.Р., Ильенко М.С., Мухортова Т.В., Иванова Л.М. Хозяйственная характеристика новых сортов томата при выращивании эколого-географических зонах /Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы. II Международная научно-практическая конференция. 2-4 август, 2010. - С. 327-334.
7. Прохоров И.А., Крючков А.В., Комиссаров В.Л. Влияние экологических условий агротехники семенных растений на урожай и качество семян // Селекции и семеноводство овощных культур. –Москва: Колос, 1997. –С. 325-335.
8. Пивоваров В.Ф., Арамов М.Х., Добруцкая Е.Г. и др. Пасленовые. Томат// Овощные и бахчевые культуры в Узбекистане. –Москва, 2001. –С. -19.
9. Пивоваров В., Козлова В. Пора подводить итоги// Сад и огород. –М., 2000. -№6. –С. 10-12.

FAO, 2021. Food and Agriculture Organization of United Nations [www.http/fao.org](http://www.fao.org) 2021